

7. Казакевич И. Обоснование методических подходов к формированию механизма «несвязной» поддержки в условиях сельского хозяйства Беларуси / И. Казакевич, А. Васюк // Аграрная экономика. – 2017. – № 2 (261). – С. 18-25.

8. Мальцева В.А. Эволюция государственной поддержки сельского хозяйства: зарубежный опыт, рекомендации для России: дисс. ... канд. экон. наук / В.А. Мальцева. – Екатеринбург, 2014. –163 с.

9. Нечаева О.М. Молодёжное аграрное объединение: к проблеме сущности и педагогического потенциала / О.М. Нечаева // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2018. – № 5 (86). – С. 172-178. – DOI 10.23859/1994-0637-2018-5-86-19.

10. Шевченко М.Н. Стратегия инновационного развития предприятий агропромышленного комплекса / М.Н. Шевченко// Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 10: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 231-240.

11. British Technology Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.abpi.org.uk/medicine-discovery/academic-collaboration-education-skills/careers-in-the-pharmaceutical-industry/getting-into-the-industry/pharmaceutical-recruiters/btg-british-technology-group/>.

УДК 330.564.2

DOI

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ: СПОСОБЫ СБОРА ДАННЫХ

КОНДАУРОВА И.А.,

канд. экон. наук, доцент,

зав. кафедрой управления бизнесом и

персоналом

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой

Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализированы основные причины, обуславливающие важность снижения степени межстрановой и внутристрановой дифференциации доходов домохозяйств. Рассмотрены глобальные и региональные базы данных о доходном неравенстве населения. Проанализированы положительные и отрицательные стороны способов сбора данных по измерению неравенства населения по доходам.

***Ключевые слова:** домохозяйство; доходы; дифференциация доходов; причины доходного неравенства; сбор данных; общественное благосостояние*

HOUSEHOLD INCOME DIFFERENTIATION: METHODS OF DATA COLLECTION

KONDAUROVA I.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Head of the Department of
Business and Human Resources Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the main reasons for the importance of reducing the degree of cross-country and intra-country differentiation of household incomes. Global and regional databases on income inequality of the population are identified. The advantages and disadvantages of various data sources for measuring income inequality of the population are considered.

***Keywords:** household; income; income differentiation; causes of income inequality; data collection; public welfare*

Актуальность. Дифференциация доходов населения представляет собой одну из наиболее значимых проблем в экономической науке. Эксперты Организации Объединённых Наций полагают, что решение данной проблемы должно начинаться с точного измерения масштабов доходного неравенства и наличия достоверной статистической информации [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме неравенства в распределении доходов посвящены работы многих учёных, среди которых: французский экономист Т. Пикетти [2], американский учёный Дж. Стиглиц [3], сербско-американский экономист Б. Миланович [4], британский учёный Э. Аткинсон [5].

Целью данной статьи является анализ положительных и отрицательных сторон способов сбора данных по измерению неравенства населения по доходам.

Изложение основного материала исследования. В соответствии с «Программой развития Организации Объединённых Наций» важность снижения уровня неравенства домохозяйств по доходам внутри стран и между ними обусловлена следующими причинами [1]: начиная с 40-х годов XX века, доходное неравенство в мире никогда не достигало таких масштабов, как в настоящее время. Во многих странах разница между доходами бедных и богатых групп населения только увеличивается. В 2021 году всего 10% наиболее обеспеченного населения мира владеет 52% мирового дохода, а на 1% самых богатых людей приходится 19,3% мирового дохода. В среднем взрослый человек из группы населения с низкими доходами (50%) владеет 4 100 долл. США, а представитель, входящий в группу населения с высокими доходами (10%), владеет 771 300 долл. США [6].

Такой разрыв в доходах, в сочетании с неустойчивостью источников получения доходов, нестабильностью рынков и ненадёжностью служб социальной защиты, усиливает риск для множества людей оказаться за чертой бедности; неравенство доходов выступает препятствием к получению продуктов питания, медицинского обслуживания и образования для отдельных групп населения; усиливающиеся размеры неравенства по доходам могут привести к росту социальной и политической напряжённости в обществе. Возможны проявления концентрации и узурпации политической власти и права на принятие решений в руках узкого круга лиц, неадекватному использованию ресурсов, возникновению экономической и политической нестабильности [8]; при высоком уровне неравенства по доходам уменьшаются возможности для экономического роста; неравенство доходов населения играет важную роль в обеспечении благосостояния людей. Об этом свидетельствует тесная взаимосвязь между неравенством доходов и неравенством в качестве питания, медицинского обслуживания и образования [9]. Неравенство доходов негативно воздействует на экономическую, политическую и социальную сферы жизни менее обеспеченных групп населения и ограничивает их возможности по обеспечению личного благосостояния [10].

Несмотря на то, что в условиях рыночного хозяйствования определённая степень неравенства по доходам неизбежна и необходима как стимул для поддержания конкуренции в обществе, увеличение размеров доходного неравенства представляет собой серьёзную проблему. Необходимость сбора и анализа информации по данной проблеме послужила созданию нескольких глобальных баз данных о неравенстве доходов населения, а именно [1]:

1) База данных PovcalNet Всемирного банка, предоставляющая информацию о доходном неравенстве, которая получена в процессе обследований домохозяйств;

2) Всемирная база данных о неравенстве, которая представляет данные на основе информации о налоговых поступлениях;

3) Межнациональный центр данных Люксембургского исследования по вопросам о доходах (LIS), предоставляющий детальную оценку данных о доходах и богатстве в странах с высоким уровнем доходов;

4) База данных по распределению доходов Организации экономического сотрудничества и развития, которая представляет данные распределительных обследований для развитых стран;

5) База данных по проектам неравенства Техасского университета, которая для измерения неравенства в доходах использует промышленные и отраслевые статистические данные;

6) Центр данных института CEQ. Этот центр предоставляет данные об эффекте фискальных инструментов – влиянии налогов и трансфертов на уровень доходов;

7) Всемирная база данных о неравенстве доходов Университета Организации Объединённых Наций.

Помимо глобальных баз данных о неравенстве доходов населения, существуют региональные базы данных [1]:

1) социально-экономическая база данных для стран Латинской Америки и Карибского бассейна;

2) согласованные региональные статистические данные, поддерживаемые Экономической комиссией по Латинской Америке и Карибскому бассейну;

3) база данных Статистического управления Европейского союза по условиям дохода и жизни.

Наличие этих баз данных о неравенстве доходов населения оказывает содействие в исследованиях учёным, политикам, журналистам и общественности по проблеме доходного неравенства на протяжении последних десятилетий. Определяющее большинство вышеперечисленных баз данных основываются, как правило, на одном источнике информации – обследованиях домашних хозяйств, которые проводятся на базе очных и/или виртуальных опросов. В рамках данных опросов респондентам задают вопросы об источниках и размере доходов, потреблении, уровне благосостояния и иных социально-экономических сферах жизни. Необходимо подчеркнуть, что такие обследования, как и любой другой источник информации, обладает как достоинствами, так и недостатками в измерении неравенства населения по доходам. В табл. 1 отражены положительные и отрицательные стороны такого способа сбора данных по измерению неравенства населения по доходам, как «обследование домашних хозяйств».

Таблица 1

Положительные и отрицательные стороны способа сбора данных по измерению доходного неравенства «обследование домохозяйств»

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	
<i>Положительные стороны</i>	<i>Отрицательные стороны</i>
1) осуществляется систематизация информации о доходах и/или активах домохозяйств; 2) комплексное измерение уровня жизни населения через призму доходов, расходов, потребления, условий жизни; 3) обследования домохозяйств предоставляют возможность определить факторы неравенства в уровне доходов и благосостояния. Это позволяет провести анализ неравенства по доходам и уровню благосостояния в сочетании с другими проявлениями неравенства, а именно: расовым, пространственным, образовательным, гендерным	1) проблемой выступает ограниченный размер выборки. Поскольку численность наиболее и наименее обеспеченных групп населения, включённого в обследования, как правило, крайне мала, то присутствуют погрешности выборки; 2) в независимости о сообщаемых сведениях о доходах и богатстве присутствует беспорядочность. Как правило, наиболее обеспеченные группы населения в существенной степени занижают уровень своих доходов. Даже избыточная детализация данных не в состоянии это исправить, т.е. имеется недостоверность данных; 3) международные и исторические сопоставления затруднены в связи с тем, что концепции измерения доходов и сферы охвата населения обследованиями отличаются не только в странах, но и с течением времени, так как обследования могут проводиться с неравномерной частотой

Положительные и отрицательные стороны такого способа сбора данных по измерению доходного неравенства населения, как «административные (налоговые) данные» представлены в табл. 2.

Таблица 2

Положительные и отрицательные стороны способа сбора данных по измерению доходного неравенства «административные (налоговые) данные»

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ (НАЛОГОВЫЕ) ДАННЫЕ	
Положительные стороны	Отрицательные стороны
<p>1) в странах с надёжной налоговой системой налоговые данные объективно отражают доходы и благосостояние наиболее обеспеченных членов общества;</p> <p>2) налоговые данные охватывают более продолжительные временные периоды, чем обследования домохозяйств;</p> <p>3) административные (налоговые) данные, как правило, публикуются ежегодно</p>	<p>1) на объективность налоговых данных негативно воздействует уход и/или уклонение от уплаты налогов. Налоговые данные, как правило, занижают уровень доходов и благосостояния наиболее обеспеченных групп населения. В преобладающем большинстве случаев оценки неравенства, основанные на этих данных, необходимо рассматривать как заниженные;</p> <p>2) налоговые данные с течением времени и в различных странах могут меняться в зависимости от концепции фискальной политики, что затрудняет как исторические, так и межстрановые сравнения</p>

В табл. 3 представлены положительные и отрицательные стороны такого способа сбора данных по измерению неравенства по доходам, как «данные по национальным счетам». Следует принимать во внимание тот факт, что не существует такой базы данных, которая бы в полном объёме отражала информацию о неравенстве доходов населения в мире. Исходя из этого, целесообразным является использование данных из различных типов источников в комплексе. Например, сопоставление данных обследований домохозяйств с информацией, полученной из налоговых органов.

Таблица 3

Положительные и отрицательные стороны источника данных по измерению доходного неравенства «данные по национальным счетам»

ДАнные по национальным счетам (валовой национальный продукт, национальный доход, национальное богатство)	
Положительные стороны	Отрицательные стороны
<p>1) данные по национальным счетам позволяют проводить более последовательные сравнения по времени и по разным странам. Это связано с тем, что сбор этих данных проводится в соответствии с международными стандартами в сфере измерения экономической активности</p>	<p>1) в данных по национальным счетам отсутствует информация о том, в какой степени разные группы населения получают выгоду от увеличения национального дохода и валового внутреннего продукта;</p> <p>2) данные по национальным счетам в разных странах довольно неоднородны, поскольку они определяются качеством национальных данных и конкретными предположениями в каждой из стран</p>

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. На основе анализа материалов исследований таких международных организаций, как Лаборатория мирового неравенства, Организация Объединённых Наций, Международный валютный фонд, Всемирная организация здравоохранения были рассмотрены причины, которые обуславливают значимость снижения уровня неравенства населения по доходам внутри стран и между ними;

2. Выделены основные источники информации о дифференциации доходов домохозяйств на глобальном и региональном уровнях. Их наличие позволяет учёным, политикам, журналистам и общественности исследовать проблемы неравенства в распределении доходов на протяжении последних десятилетий;

3. В результате рассмотрения положительных и отрицательных сторон таких способов сбора данных по измерению неравенства населения по доходам, как «обследование домохозяйств», «административные (налоговые) данные» и «данные по национальным счетам», было определено, что наиболее целесообразным выступает комплексное использование данных из различных типов источников.

Список использованных источников

1. Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf, свободный. – Загл. С экрана. – Дата обращения: 14.04.2022.

2. Пикетти Т. Капитал в XXI веке / пер. с фр. А.А. Дунаев, науч. ред. пер. А.Ю. Володин. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 592 с.

3. Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему / Дж. Стиглиц. – М.: Эксмо, 2015. – 511 с.

4. Миланович Б. Глобальное неравенство. Новый подход для эпохи глобализации / пер. с англ. Д. Шестакова. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. – 336 с.

5. Аткинсон Э.Б. Неравенство: как с ним быть? / Э.Б. Аткинсон; пер. с англ. О. Левченко; под науч. ред. М. Добряковой. – М.: Дело, 2018. – 531 с.

6. Доклад о неравенстве в мире 2022. Краткое содержание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wir2022.wid.world/world/site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_Russian.pdf, свободный. – Загл. С экрана. – Дата обращения: 14.04.2022.

7. Всеобщая декларация прав человека, ООН, 1948 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml, свободный. – Загл. С экрана. – Дата обращения: 14.04.2022.

8. Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. International monetary fund [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf>, free. – Title from the screen. – Date of access: 18.04.2022.

9. Ликвидировать разрыв в течение жизни одного поколения. Соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путём воздействия на социальные детерминанты здоровья. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/87665/9789244563700_rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y, свободный. – Загл. С экрана. – Дата обращения: 14.04.2022.

10. Birdsell N. The World is not Flat: Inequality and Injustice in our Global Economy / N. Birdsell [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/267196427_The_World_is_not_Flat_Inequality_and_Injustice_in_our_Global_Economy, free. – Title from the screen. – Date of access: 28.03.2022.

УДК 339.54:004
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КРЮЧКОВА К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу методов и целей внедрения информационно-коммуникационного механизма в комплекс государственных мер, направленных на защиту отечественных производителей. Рассматриваются проблемы существующей системы, предлагаются меры по её совершенствованию.

***Ключевые слова:** отечественный товаропроизводитель, коммуникация, механизм, поддержка, информирование, взаимодействие, интернет-ресурсы, системы информирования*

IMPROVING THE INFORMATION AND COMMUNICATION MECHANISM AS A WAY TO PROTECT DOMESTIC PRODUCERS

KRIUCHKOVA K.A.,
Post-graduate student of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the analysis of methods and objectives of the introduction of information and communication mechanism in the complex of state